

**Апробация термин-концептов междисциплинарного научного направления
«Цифровая экономика: Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах»**

Авторский коллектив:

Кононова О.В. (руководитель), Университет ИТМО, Россия

Прокудин Д.Е., Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Россия

Апробация тезауруса разработана и проведена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-011-00923-а.

**ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА АППРОБАЦИИ
на примере русскоязычного корпуса текстов**

Задачи апробации:

1. Уточнение списка контекстов для каждого ключевого термин-концепта (с учётом иерархии (значимости) термина в тезаурусе).
2. Проверка целостности и адекватности описания термин-концепта по всем индикаторам.
3. Выявление и описание новых ключевых/опорных термин-концептов, а следовательно, и контекстов.
4. Уточнение перечня предметных областей, в рамках которых исследуются различные аспекты междисциплинарного научного направления **«Цифровая экономика: Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах»**

База для апробации: обновленный корпус тестов 2018-2020 гг. по запросу «геймификация or gamification».

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АППРОБАЦИИ,

1. Для уточнения списка контекстов ключевого термин-концепта «ГЕЙМИФИКАЦИЯ» использовались корпуса текстов по запросам 2018 г. в сравнении с подборками текстов с аналогичным термин-концептом 2019-2020 гг. на базе научных публикаций e-Library с использованием функционала e-Library.
2. Поиск ограничивался фильтром: 1) поиск по заголовку, ключевым словам, аннотации; 2) типы публикаций: статьи из журналов, книги, материалы конференций, диссертации; 3) по всем тематическим направлениям.
3. Проверка адекватности описания термин-концептов по всем индикаторам приведена в таблицах, списке отобранных корпусов текстов по термин-концепту.

4. Ранжирование контекстов по частоте, т.е. выстраивание иерархической последовательности относительных (зависимых) термин-концептов в описании ключевого термин-концепта по частоте использования отражено в таблицах. Список ключевых терминов по запросам 2019 и 2020 гг. находится в близкой корреляции с результатами, полученными по запросам 2017 г. по аналогичным терминам.
5. В процессе апробации выявлены *новые термины*, входящие в состав анализируемого термин-концепта междисциплинарного направления «Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах»: «УМНЫЙ ГОРОД», «ЭКОЛОГИЯ», «ГОСТИНИЦА», «СТРАХОВАНИЕ», «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ», «МУЗЕЙ», «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ТУРИЗМ», «ИНДУСТРИЯ ДЕСТКОГО ОТДЫХА», «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ», «СОЦИАЛИЗАЦИЯ», «САМОРАЗВИТИЕ», «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ». Однако, эпизодичность распределения по годам и минимальная частота их употребления не позволяют включить их в тезаурус. Только дальнейшее исследование на протяжении нескольких лет позволит решить вопрос об их включении в тезаурус в качестве термин-концептов. Пока что они могут находиться в качестве кандидатов на включение.
6. В результате апробации определены *новые предметные области*, в которых используются анализируемые термины (Культура. Культурология, Кибернетика, Медицина и здравоохранение), что свидетельствует о расширении области использования терминов и расширении тезауруса.
7. Отмечается широкое использование в русскоязычных текстах англоязычных терминов, дублирующих значение: «ГЕЙМИФИКАЦИЯ» / “GAMIFICATION”; «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ» / “DIGITALIZATION”; «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» / “ GAME TECHNOLOGIES ”; «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» / “DIGITAL ECONOMY” и т.д., что отражает интернациональный характер процессов формирования цифровой среды и интенсификации использования методов и технологий геймификации в образовании, экономической и других сферах жизни общества на глобальном уровне.
8. Апробация междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах» по четырем указанным выше термин-концептам за 2019-2020 гг. осуществлялась по функционалу (e-Library), тогда как статистический анализ терминов ядра и предметно-тематических трендов данного направления за 2015-2017 гг. производился с использованием функционала T-Libra, англоязычных терминов – с использованием Voyant-tools. Сравнение результатов распределения терминов указанного направления в 2016-2017 гг. и их апробация в 2019-2020 гг. подтверждает универсальный характер синтетического метода в исследовании развития тезауруса междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах». Универсальный характер синтетического метода свидетельствует о

его релевантности в экспликации и анализе контекстных знаний и может быть использован в исследовании развития тезаурусов и построения предметных/межпредметных онтологий в любой другой сфере науки и СМИ.

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ

Подборка ГЕЙМИФИКАЦИЯ (без поиска по полному тексту) e-Library

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	2018	2019	2020
Общее число публикаций	527	764	647
Число статей в журналах	241	336	285
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus	41	71	61
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ	43	74	65
Число статей в журналах, входящих в RSCI	4	6	12
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи	0,400	0,391	0,419
Число авторов	927	1546	1297

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РУБРИКАМ

	2018		2019		2020	
№	Тематическая рубрика Статей	Статей	Тематическая рубрика	Статей	Тематическая рубрика	Статей
1	Народное образование. Педагогика	210	Народное образование. Педагогика	266	Народное образование. Педагогика	195
2	Экономика. Экономические науки	120	Экономика. Экономические науки	149	Экономика. Экономические науки	112
3	Социология	24	Языкознание	25	Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации	28
4	Автоматика. Вычислительная техника	20	Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации	25	Языкознание	18
5	Массовая коммуникация. Журналистика. Средства	16	Информатика	24	Автоматика. Вычислительная техника	17

	массовой информации					
6	Психология	16	Социология	22	Кибернетика	15
7	Медицина и здравоохранение	15	Автоматика. Вычислительная техника	16	Социология	13
8	Информатика	11	Культура. Культурология	15	Философия	12
9	Философия	11	Психология	15	Психология	12
10	Языкознание	10	Философия	14	Информатика	11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (русский язык)

2018		2019		2020		
№	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей
1	ГЕЙМИФИКАЦИЯ	288	ГЕЙМИФИКАЦИЯ	430	ГЕЙМИФИКАЦИЯ	376
2	МОТИВАЦИЯ	40	МОТИВАЦИЯ	72	МОТИВАЦИЯ	69
3	ИГРА	32	ИГРА	47	ИГРА	40
4	ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	22	ОБРАЗОВАНИЕ	37	ИГРОФИКАЦИЯ	37
5	ИГРОФИКАЦИЯ	22	ИГРОФИКАЦИЯ	34	ОБРАЗОВАНИЕ	35
6	ОБУЧЕНИЕ	21	ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	31	ОБУЧЕНИЕ	31
7	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	19	ПЕРСОНАЛ	29	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	29
8	ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ	19	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	25	ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	28
9	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	15	ОБУЧЕНИЕ	20	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	24
10	ОБРАЗОВАНИЕ	15	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	19	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	20
11	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	12	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	18	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	18
12	ЦИФРОВИЗАЦИЯ	10	ИННОВАЦИИ	16	ПЕРСОНАЛ	17
13	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	8	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	16	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	14
14	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	8	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	15	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (английский язык)

2018			2019			2020		
№	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей	Ключевое слово / словосочетание	Статей		
1	GAMIFICATION	182	GAMIFICATION	381	GAMIFICATION	334		
2	GAMING	31	MOTIVATION	50	MOTIVATION	52		
3	MOTIVATION	28	EDUCATION	29	EDUCATION	31		
4	E-LEARNING	20	GAME	29	GAME	26		
5	GAME	19	E-LEARNING	20	DIGITALIZATION	23		
6	EDUCATION	15	DIGITALIZATION	18	TRAINING	15		
7	TRAINING	7	DIGITAL ECONOMY	16	DIGITAL TECHNOLOGIES	14		
8	BLENDED LEARNING	6	VIRTUAL REALITY	14	E-LEARNING	14		
9	EDUCATIONAL PROCESS	6	INNOVATION	13	GAME MECHANICS	14		
10	HIGHER EDUCATION	6	PERSONNEL	13	EDUCATIONAL PROCESS	13		
11	PERSONNEL MANAGEMENT	6	DIGITAL TECHNOLOGIES	11	COMMUNICATION	12		
12	DIGITAL ECONOMY	5	EDUCATIONAL PROCESS	11	COMPUTER GAMES	11		
13	GAME TECHNOLOGIES	5	TRAINING	11	DISTANCE LEARNING	11		
14	GAMES	5	COMPUTER GAMES	10	EDUTAINMENT	11		

Апробация термин-концепта «ГЕЙМИФИКАЦИЯ» демонстрирует динамику роста публикаций, содержащих данный термин, в 2019-2020 гг. (764+647) по сравнению в 2018 г. (527).

Распределение термин-концепта «ГЕЙМИФИКАЦИЯ» по ключевым словам за 2019-2020 гг. по сравнению с 2018 г. свидетельствует об устоявшейся тенденции восприятия геймификации как одного из основных механизмов мотивации к обучению, а также в подготовке, обучении и адаптации персонала для деятельности в условиях развития цифровой экономики. Также геймификация становится для бизнеса одним из основных методов привлечения клиентов. При этом возрастает роль применения методов геймификации, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий.

Эпизодическое появление ключевых слова «УМНЫЙ ГОРОД», «ЭКОЛОГИЯ», «ГОСТИНИЦА», «СТРАХОВАНИЕ», «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ», «МУЗЕЙ», «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ТУРИЗМ», «ИНДУСТРИЯ ДЕСТКОГО ОТДЫХА» свидетельствует о том, что дальнейшее развитие различных областей человеческой деятельности и отраслей экономики в условиях цифровой экономики начинают связывать с внедрением в них методов геймификации.

Немаловажным аспектом, выявленным при анализе ключевых слов, является применение методов геймификации для профориентации и социализации подрастающего поколения («ПРОФОРИЕНТАЦИЯ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ», «СОЦИАЛИЗАЦИЯ», «САМОРАЗВИТИЕ», «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ»).

Распределение публикаций в 2018, 2019-2020 гг. с использованием данного термин-концепта по тематическим рубрикам сохраняет тенденцию преимущественного распределения по ключевым областям: Народное образование. Педагогика; Экономика. Экономические науки. В значительно меньшей мере термин-концепт «ГЕЙМИФИКАЦИЯ» встречается в публикациях из тематических рубрик: Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации; Социология; Языкознание; Психология; Философия; Информатика; Автоматика. Вычислительная техника. И только эпизодически встречается в публикациях из тематических рубрик: Медицина и здравоохранение; Кибернетика; Культура. Культурология.